

DOI: 10.5281/zenodo.14625346

თავდასხმითი დარტყმის ანალიზი ფრენბურთში

გენადი გიკაშვილი

პედაგოგიკის დოქტორი, პროფესორი, საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

49ა ილია ჭავჭავაძის გამზირი, თბილისი, საქართველო;

genadi.gikashvili@sportuni.ge

აბსტრაქტი. ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობის საფუძვლიანად და ეტაპობრივად შესწავლა შესაძლებელს ხდის სპორტსმენების მომზადების ადეკვატური სისტემის შემუშავებას. აღნიშნული ცოდნის საფუძველზე შესაძლებელია არა მხოლოდ დეტალური გეგმების შედგენა და სპორტსმენების ვარჯიშის ეფექტურობის გაზრდა, არამედ გუნდის სწორად მართვა თამაშის დროს (სტრატეგიის და ტაქტიკის დროული დარეგულირება). გუნდის წარმატება შეჯიბრში დამოკიდებულია ყველა ამ კომპონენტზე. ფრენბურთელთა სათამაშო მოქმედების ანალიზი ტარდებოდა ოთხი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლის მიხედვით. მათ მიეკუთვნება: მოცულობა (აქტიურობა), ეფექტიურობა, შედეგიანობა და წაგება. ამ მაჩვენებლების გამოყენებით ჩვენ განვსაზღვრეთ როგორც ცალკეული მოთამაშეების ტექნიკური ილეთების შესრულების ხარისხი და რაოდენობა, ისევე გუნდის სათამაშო მოქმედებების მახასიათებლები.

საკვანძო სიტყვები: ფრენბურთი, თავდასხმითი დარტყმა, თამაშის ანალიზი.

ANALYSIS OF THE OFFENSIVE SHOT IN VOLLEYBALL

Gennady Gikashvili

Doctor of Pedagogy, Professor, Georgian State Teaching University of Physical Education and Sports;

49a Ilia Chavchavadze Avenue, Tbilisi, Georgia;

genadi.gikashvili@sportuni.ge

Abstract: Studying the competition activity of volleyball players in a thorough and step-by-step manner makes it possible to develop an adequate system of training for athletes. Based on the said knowledge, it is possible not only to make detailed plans and increase the effectiveness of training of athletes, but also to manage the team correctly during a game (adjust the strategy and tactics in a timely manner). The success of a team in a competition depends on all of these components. The **analysis** of the game actions of volleyball players was conducted taking into account the four most important indicators. They include: volume (activity), effectiveness, efficiency and loss. Using these indicators, we determined both the quality and quantity of technical actions of individual players, as well as the characteristics of the team's playing actions.

Keywords: volleyball, offensive shot, game analysis.

შესავალი. თავდასხმითი დარტყმა - შეტევის ტექნიკური ილეთია, რომელიც წარმოადგენს ცალი ხელით ბურთის ჩაგდებას მოწინააღმდეგის მხარეს ბადის ზედა

კიდიდან. ამ დარტყმის ორი ხერხი (პირდაპირი და გვერდითი) და მისი რამდენიმე ნაირსახეობა იკვეთება.

თამაშის დროს მრავლად იჩენს თავს ტექნიკური შეცდომები, რაც დიდ გავლენას ახდენს თამაშის მსვლელობაზე, ანგარიშზე და შედეგიანობაზე. მხოლოდ, საშეჯიბრო მოღვაწეობის დროს ნათელი ხდება ყველა შეცდომა, რომელიც დაშვებული იყო საწვრთნო პროცესში. აქედან გამომდინარე, მარტო საშეჯიბრო მოღვაწეობის დეტალური ანალიზი გვაძლევს ზუსტ სურათს სპორტსმენის ძლიერ და სუსტ მხარეებზე, რაც საშუალებას გვაძლევს შეცდომები გამოვასწოროთ საწვრთნო პროცესში [1, 2, 6].

პრაქტიკული მნიშვნელობა. გამოკვლევის შედეგების პრაქტიკული მნიშვნელობა მდგომარეობს იმაში, რომ მიღებული მონაცემები, საშეჯიბრო მოღვაწეობის შესახებ, გამოყენებული იქნება, საქართველოში, საწვრთნო პროცესში რაც ხელს შეუწყობს შედეგიანობის ზრდას.

გამოკვლევის მიზანი: თანამედროვე ფრენბურთში თავდასხმითი დარტყმის ეფექტიურობის ზრდა.

დასახული მიზნის მისაღწევად დაყენებული იყო **კვლევის შემდეგი ამოცანები:**

1. ქართულ ფრენბურთში საშეჯიბრო მოღვაწეობის დროს ტექნიკური ხერხების შესრულებისას ძირითადი შეცდომების გამოვლენა.

2. საწვრთნო პროცესში ტექნიკური ხერხების სწავლების დროს დაშვებული შეცდომების გამოვლენა და ანალიზი.

დასახული ამოცანების მისაღწევად იყო გამოყენებული შემდეგი **მეთოდები:**

1. სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის ანალიზი;
2. პედაგოგიური დაკვირვების მეთოდი;
3. მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდი.

კვლევის ორგანიზაცია:

კვლევა მიმდინარეობდა ეტაპობრივად, დასახული ამოცანების მიხედვით. პედაგოგიური დაკვირვება ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობაზე ხორციელდებოდა 2022 წლის 10 – 17 ივლისს, თბილისში, ევროპის ჩემპიონატის U18 მსვლელობის დროს.

აღნიშნული პრობლემის სრული შესწავლისათვის ჩატარებული იქნა სამეცნიერო-მეთოდური ლიტერატურის ანალიზი. გაანალიზირებული იქნა 6 ლიტერატურული წყარო.

ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობის რეგისტრირება ხორციელდებოდა ერთი დამკვირვებლით თამაშის მსვლელობის დროს სპეციალური ოქმის შევსებით.

ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობისას ხორციელდებოდა შემდეგი მაჩვენებლების **რეგისტრირება:**

1. გათამაშებული ქულების რაოდენობა (ანგარიში);
2. თავდასხმითი დარტყმების რაოდენობა;
3. თავდასხმითი დარტყმების ხარისხის შეფასება.

სპორტსმენების საშეჯიბრო მოღვაწეობის შეფასებისთვის გამოყენებული იქნა მეთოდიკა, რომელიც მიზნად ისახავს თამაშის ილეთების შესრულების ხარისხის ოთხნიშნა პირობით შეფასებას [1].

ის გარემოება, რომ მეთოდიკაში გამოყენებულია მცირე რაოდენობის შეფასება, მნიშვნელოვნად აადვილებს მის პრაქტიკაში გამოყენებას. ამავე დროს ის გვაძლევს

საკმაო მოცულობის ინფორმაციას საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობაში სპორტსმენების მოქმედებების შესახებ [3].

შეტევითი (თავდასხმითი) დარტყმის შეფასება წარმოებდა ილეთის შესრულების მომენტში სათანადო კრიტერიუმების შესაბამისად:

- "⊕" - მოგებულია ქულა და ჩაწოდების უფლება;
- "+" - შეტევის შემდეგ ბურთი რჩება თამაშში, მაგრამ მოწინააღმდეგის შემდგომი მოქმედება შეფერხებულია, ან შემტევ გუნდს აქვს ბურთის განმეორებითი გათამაშების შესაძლებლობა;
- "-" - შეტევის შემდეგ ბურთი რჩება თამაშში, მოწინააღმდეგეს აქვს საშუალება შეტევის კომბინაციური განვითარებისათვის;
- "⊖" - ბურთი წაგებულია.

ფრენბურთელთა სათანადო მოქმედების ანალიზი ტარდებოდა ოთხი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაჩვენებლის მიხედვით. მათ მიეკუთვნება: მოცულობა (აქტიურობა), ეფექტიურობა, შედეგიანობა და წაგება.

ამ მაჩვენებლების გამოყენებით ჩვენ განვსაზღვრეთ როგორც ცალკეული მოთამაშეების ტექნიკური ილეთების შესრულების ხარისხი და რაოდენობა, ისევე გუნდის სათანადო მოქმედებების მახასიათებლები.

მოცულობა (A) - ტექნიკურ-ტაქტიკური მოქმედებების შესრულების რაოდენობა, ან მათი იმიტაცია, რომლებიც განხორციელდა მოთამაშის (გუნდის) მიერ ერთ პარტიაში, გარკვეულ მონაკვეთში, მატჩის ან შეჯიბრის განმავლობაში. ეს მაჩვენებელი შეიძლება გამოყენებული იქნეს, აგრეთვე, ვარჯიშებსა და საშეჯიბრო მოღვაწეობაში სპორტსმენტა დატვირთვის ანალიზის დროს [2].

ეფექტიურობა (F) - ამ "⊕" და "+" ნიშნებით ყველა შეფასებული მოქმედების ჯამი შეფარდებული შესრულებული მოქმედებების მოცულობასთან (A) პროცენტებში. ის წარმოადგენს სპორტსმენტა ტექნიკურ-ტაქტიკური ოსტატობის ხარისხობრივ მახასიათებელს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$F = \frac{(\sum \text{"⊕"}) + (\sum \text{"+"})}{A} \times 100\% \quad (1)$$

შედეგიანობა (P) - ამ "⊕" ნიშნით შეფასებული მოქმედებების ჯამი შეფარდებული შესრულებული მოქმედებების მოცულობასთან (A) პროცენტებში. ის, აგრეთვე, წარმოადგენს ფრენბურთელთა ტექნიკურ-ტაქტიკური ოსტატობის ხარისხობრივ მახასიათებელს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$P = \frac{(\sum \text{"⊕"})}{A} \times 100\% \quad (2)$$

წაგება (Z) - ამ " ⊖ " ნიშნით შეფასებული მოქმედებების ჯამი შეფარდებული შესრულებული მოქმედებების მოცულობასთან (A) პროცენტებში. ის აგრეთვე, წარმოადგენს სპორტსმენტა ტექნიკურ-ტაქტიკური ოსტატობის მაჩვენებელს და განისაზღვრება ფორმულით:

$$Z = \frac{(\sum \ominus)}{A} \times 100\% \quad (3)$$

ამ მაჩვენებლების გამოყენებით ჩვენ ვსაზღვრავთ როგორც ცალკეული ტექნიკური ილეთების შესრულების ხარისხს, ასევე ცალკეული მოთამაშეების და გუნდის სათამაშო მოქმედებების მახასიათებლებსაც.

მოპოვებული მონაცემები (შეგროვილი მასალა) დამუშავებული იქნა მათემატიკური სტატისტიკის მეთოდებით, საშუალო არითმეტიკული (μ) და პროცენტული თანაფარდობის გამოყვანით (%) [4].

კვლევის შედეგები:

სულ გამოკვლევის დროს რეგისტრირებული იქნა 8 თამაში (32 პარტია), დაფიქსირებული იყო 1169 თავდასხმითი დარტყმა.

ფრენბურთელთა საშეჯიბრო მოღვაწეობაზე პედაგოგიური დაკვირვებებით და შემდგომი ანალიზით დადგინდა შემდეგი: თვითეული პარტიის დროს ხდება საშუალოდ 35,0 ქულის გათამაშება, 34,9 თავდასხმითი დარტყმა.

ცხრილი 1. საქართველოს ნაკრების ფრენბურთელების მიერ შესრულებული თავდასხმითი დარტყმების საშუალო მაჩვენებლები.

საქართველოს ნაკრების თავდასხმითი დარტყმების მაჩვენებლები							
მოცულობა		ეფექტიურობა		მოგება		წაგება	
μ	δ	$\mu \%$	δ	$\mu \%$	δ	$\mu \%$	δ
15,1	2,1	44,3	16,1	23,8	2,2	39,1	1,0

საქართველოს ეროვნული ნაკრების მიერ თავდასხმითი დარტყმების დროს დაშვებული შეცდომები შეადგენს 39,1 % (5,9 ქულა პარტიაში).

ცხრილი 2. იტალიის ნაკრების (ევროპის ჩემპიონი) ფრენბურთელების მიერ შესრულებული თავდასხმითი დარტყმების საშუალო მაჩვენებლები.

იტალიის ნაკრების თავდასხმითი დარტყმების მაჩვენებლები							
მოცულობა		ეფექტიურობა		მოგება		წაგება	
μ	δ	$\mu \%$	Δ	$\mu \%$	δ	$\mu \%$	δ
24,1	1,6	64,2	18,4	37,1	2,1	9,2	0,9

იტალიის ეროვნული ნაკრების (ევროპის ჩემპიონი) მიერ თავდასხმითი დარტყმების დროს დაშვებული შეცდომები შეადგენს 9,2 % (2,2 ქულა პარტიაში).

დასკვნები:

1. საქართველოს ეროვნული ნაკრების დაშვებული შეცდომები თავდასხმითი დარტყმის დროს შეადგენს 39,1%. აქედან გამომდინარე პარტიაში გათამაშებული ქულებიდან საშუალოდ 5,9 ქულა იყო წაგებული თავდასხმითი დარტყმის დროს.

2. იტალიის ეროვნული ნაკრების თავდასხმითი დარტყმის დროს დაშვებული შეცდომები შეადგენს 9,2 %. აქედან გამომდინარე პარტიაში გათამაშებული ქულებიდან საშუალოდ 2,2 ქულა იყო წაგებული თავდასხმითი დარტყმის დროს.

3. მიღებული მონაცემების საფუძველზე შეიქმნა თავდასხმითი დარტყმის მოდელი, რომლის პრაქტიკული გამოყენება ხელს შეუწყობს საწვრთნო პროცესის სრულყოფას და შედეგიანობის ზრდას ქართულ ფრენბურთში.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. გიკაშვილი გ. ფრენბურთი: სასწავლო სახელმძღვანელო. თბ.: დეგაპრინტი, 2019 - 404 გვ., ილ.
2. გიკაშვილი გ. თამაშის ტექნიკის ანალიზი ფრენბურთში. //მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018 - 76 გვ., ილ.
3. გიკაშვილი გ. თამაშის ტაქტიკის ანალიზი ფრენბურთში. // მეთოდური სახელმძღვანელო.-თბ.: კოლხი, 2019 - 68 გვ., ილ.
4. გიკაშვილი გ. საწვრთნო და საშეჯიბრო მოღვაწეობის კვლევის მეთოდები ფრენბურთში// მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018 - 72 გვ., ილ.
5. გიკაშვილი გ. ფრენბურთის საფუძვლები //მეთოდური სახელმძღვანელო. თბილისი, 2018 - 108 გვ., ილ.
6. Gikashvili G. Characteristics of the ball and features of its serves in contemporary Georgian volleyball. Georgian Social Academy of Young Scientists International Scientific Journal "Intellectual", N 38, 2019 p.115.